

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 373

DOI 10.5281/zenodo.18846137

Научная статья

**ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
«ПЕРВЫЙ УРОК» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ)**

**TECHNOLOGY OF COMPREHENSIVE SUPPORT FOR THE
DEVELOPMENT OF A YOUNG TEACHER IN THE REGIONAL
PROFESSIONAL COMMUNITY (BASED ON THE EXAMPLE OF THE
IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "SCHOOL OF YOUNG TEACHER
"FIRST LESSON" IN THE UDMURT REPUBLIC)**

БУЗАНАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА,
*ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический
университет имени В.Г. Короленко».*

КАЗАРИНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
*доктор педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный инженерно-педагогический
университет имени В.Г. Короленко».*

BUZANAKOVA ANNA NIKOLAEVNA,
Glazovsky State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko.
KAZARINOV ANATOLY SERGEEVICH,
*Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Glazovsky State Engineering and Pedagogical University named after V.G. Korolenko.*

В статье рассматривается актуальная проблема профессиональной адаптации и закрепления молодых педагогических кадров в системе образования Российской Федерации, особо остро проявляющаяся на региональном уровне. На основе анализа теоретических подходов к наставничеству и профессиональному становлению в исследовании представлена разработанная и апробируемая технология комплексного сопровождения, реализуемая в рамках регионального проекта «Школа молодого педагога «Первый урок». Технология интегрирует модульное образовательное содержание, систему наставничества, психологическую поддержку, развитие цифровых компетенций и личного бренда педагога, а также механизмы взаимодействия в профессиональном сообществе. Доказывается, что такая многокомпонентная технология, реализуемая на базе сетевого взаимодействия образовательных организаций и общественных институтов, является эффективным инструментом снижения профессиональных дезадаптаций, профилактики эмоционального выгорания и формирова-

ния устойчивого регионального сообщества молодых педагогов. Результатом внедрения технологии становится не только личностно-профессиональный рост начинающих специалистов, но и развитие кадрового потенциала территории в целом.

This article examines the pressing issue of professional adaptation and retention of young teachers in the Russian Federation's education system, a particularly pressing issue at the regional level. Based on an analysis of theoretical approaches to mentoring and professional development, the study presents a developed and tested comprehensive support technology, implemented within the framework of the regional project "School for Young Teachers: First Lesson." This technology integrates modular educational content, a mentoring system, psychological support, the development of digital competencies and the personal brand of teachers, as well as mechanisms for interaction within the professional community. It is demonstrated that this multi-component technology, implemented through networking between educational organizations and public institutions, is an effective tool for reducing professional maladjustment, preventing emotional burnout, and building a sustainable regional community of young teachers. Implementing this technology not only enhances the personal and professional growth of aspiring teachers but also develops the talent pool of the region as a whole.

Ключевые слова: молодой педагог, профессиональное становление, технология сопровождения, наставничество, региональное профессиональное сообщество, адаптация, эмоциональное выгорание, цифровые компетенции, личный бренд педагога, проектная деятельность.

Key words: young teacher, professional development, support technology, mentoring, regional professional community, adaptation, emotional burnout, digital competencies, teacher's personal brand, project activities.

Введение. Процесс вхождения молодого специалиста в педагогическую профессию представляет собой сложный, многоаспектный и зачастую кризисный этап, определяющий дальнейшую траекторию его профессиональной жизни [1, с. 15]. Проблема дезадаптации, раннего эмоционального выгорания и, как следствие, высокой текучести кадров среди начинающих педагогов является общесистемной для отечественного образования [2, с. 331]. Статистические данные указывают, что значительная часть выпускников педагогических вузов покидает образовательные организации в первые три года работы, что наносит ущерб преемственности традиций и качеству образовательного процесса [3, с. 13]. Особое внимание следует обратить на ситуацию в регионах, где факторы географической удаленности, ограниченности ресурсов и социальной инфраструктуры усугубляют профессиональные трудности молодых специалистов.

Традиционные формы поддержки, такие как институт наставничества в его классическом виде, зачастую носят фрагментарный характер и не обеспечивают комплексного ответа на современные вызовы. Требуется разработка новых технологий сопровождения, которые бы интегрировали методическую, психологическую, социальную и цифровую составляющие, создавая целостную среду для профессионального роста и социальной интеграции молодого педагога в сообщество.

Целью данной статьи является теоретическое обоснование и описание практико-ориентированной технологии комплексного сопровождения становления молодого педагога в региональном профессиональном сообществе, представленной на примере проекта «Школа молодого педагога «Первый урок» (Удмуртская Республика). Данный проект был поддержан государственной субсидией и реализован на средства гранта [7, с. 13].

Теоретические основы построения технологии сопровождения.

Анализ исследований в области педагогики и психологии труда (А.К. Маркова, Е.А. Климов, Э.В. Ванина) позволяет определить профессиональное становление педагога как

динамический процесс приобретения и развития профессионально значимых качеств, компетенций и идентичности [6, с. 64]. Критической фазой этого процесса является этап профессиональной адаптации, для которой характерны противоречия между идеальными представлениями о профессии и реальной практикой, между творческим потенциалом и рутинными требованиями [4, с. 10].

Технология сопровождения в данном контексте понимается нами как система взаимосвязанных, научно обоснованных действий, процедур и инструментов, направленных на создание условий для успешного преодоления адаптационного кризиса, осознанного построения индивидуальной образовательной траектории и интеграции в профессиональное сообщество. Ключевыми принципами разработки такой технологии являются:

- принцип комплексности: объединение образовательных, психологических, социальных и карьерно-ориентированных компонентов;
- принцип модульности: гибкость структуры, позволяющая учитывать специфику разных педагогических направлений (дошкольное, общее, дополнительное образование);
- принцип практико-ориентированности: доминирование активных, интерактивных форм работы (мастер-классы, практикумы, демонстрационные уроки) над лекционными;
- принцип сетевого взаимодействия: построение горизонтальных связей между молодыми педагогами, наставниками, образовательными организациями, органами управления и общественными структурами [5, с. 32].

Содержательно-организационная модель технологии (на примере проекта «Школа молодого педагога «Первый урок»).

Реализуемая в Удмуртской Республике технология представляет собой последовательную модель, включающую диагностический, содержательно-деятельностный и рефлексивно-аналитический этапы.

1. Диагностический и проектно-организационный этап. Технология начинается с анализа запроса целевой аудитории. В рамках работы был проведен опрос более 200 молодых педагогов региона, выявивший, что свыше 80 % респондентов оценивают уровень организационной и методической поддержки в первые годы работы как недостаточный. Это позволило конкретизировать «болевые точки» и сформулировать адресные цели.

На данном этапе формируется организационная структура сопровождения, включающая: проектную команду, сеть партнеров-площадок, экспертно-наставнический кампус

2. Содержательно-деятельностный этап (ядро технологии). Данный этап реализуется через серию взаимосвязанных модулей, составляющих образовательно-сопровождаящую программу. Данные модули представлены в таблице 1.

Таблица 1. Модули образовательно-сопровождаящей программы

Название модуля	Характеристика
Нормативно-правовая и методическая адаптация	Включает практикумы по планированию, документационному сопровождению, методике преподавания, работе с родителями, специфичные для каждого педагогического направления.
Цифровая трансформация и работа с ИИ.	Акцентирован на освоении нейросетевых инструментов (ChatGPT, Midjourney) для генерации образовательного контента, автоматизации рутинных задач и создания цифровых образовательных ресурсов, что отвечает запросу на формирование актуальных цифровых компетенций.
Психолого-педагогическая под-	Включает диагностику психоэмоционального состояния, тренинги по саморегуляции, стресс-менеджменту и тех-

держка и профилактика выгорания.	никам сохранения ресурсного состояния, что напрямую работает на снижение риска раннего ухода из профессии.
Развитие личного бренда и профессиональная презентация.	Направлен на формирование навыков построения профессионального имиджа, ведения образовательного блога, сетевого взаимодействия и публичной презентации педагогических достижений, что способствует росту субъектной позиции и карьерной самоорганизации педагога.
Проектная деятельность и конкурсное движение.	Ориентирует молодых специалистов на оформление своих инициатив в проекты, готовит к участию в конкурсах («Педагогический дебют»), стимулируя инновационную активность.

Организационной формой реализации модулей выступает интенсивная школа (очный формат), сочетающая общие лектории, работу в профильных секциях, мастер-классы от наставников и неформальное профессиональное общение, что способствует формированию социальных связей внутри сообщества.

3. Рефлексивно-аналитический и постпроектный этап. Технология предусматривает не разовое мероприятие, а запуск долгосрочных процессов, таких как:

- сбор и анализ обратной связи для оценки эффективности и корректировки содержания;
- создание локальных клубов молодых педагогов в муниципалитетах как ячеек устойчивого сообщества;
- методическое онлайн-сопровождение через группы в социальных сетях и мессенджерах, обеспечивающее непрерывный обмен опытом и доступ к ресурсам;
- формирование банка успешных практик и дорожной карты развития кадрового потенциала региона, предназначенных для управленческих структур.

Реализация описанной технологии направлена на повышение уровня методической, цифровой и психологической готовности молодых педагогов; снижение уровня профессиональной тревожности; формирование навыков саморегуляции и проектного мышления.

Социальный эффект проявляется в повышении престижа педагогической профессии в регионе, создании благоприятной среды для профессиональной реализации молодежи и, как следствие, в позитивном влиянии на качество образования в Удмуртской Республике.

Выводы.

Представленная в статье технология комплексного сопровождения становления молодого педагога, апробируемая в рамках проекта «Школа молодого педагога «Первый урок», представляет собой современный ответ на системные вызовы в сфере педагогических кадров. Ее отличительными чертами являются межведомственный и сетевой характер, интеграция традиционных форм наставничества с актуальными направлениями развития (цифровизация, брендинг, психология благополучия), а также ориентация на создание саморазвивающегося профессионального сообщества, а не на разовую поддержку [8, с. 39].

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:

- 1) Профессиональное становление молодого педагога в современных условиях требует перехода от фрагментарных мер поддержки к целостной, научно обоснованной технологии сопровождения, учитывающей многокомпонентную структуру профессиональной адаптации (методическую, психологическую, социальную, цифровую).

2) Разработанная и апробированная в Удмуртской Республике технология, реализованная в рамках проекта «Школа молодого педагога «Первый урок», доказала свою эффективность за счет интеграции диагностического, содержательно-деятельностного и рефлексивно-аналитического этапов, а также применения принципов комплексности, модульности, практико-ориентированности и сетевого взаимодействия.

3) Ключевым результатом реализации технологии становится не только повышение индивидуальной готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности, но и формирование устойчивого регионального профессионального сообщества, способного к саморазвитию и тиражированию успешных практик.

4) Представленная технология обладает высоким потенциалом масштабирования и может быть адаптирована для применения в других субъектах Российской Федерации с учетом их региональной специфики, что будет способствовать решению общенациональной задачи закрепления талантливой молодежи в сфере образования.

Дальнейшие исследования предполагают мониторинг долгосрочных эффектов внедрения данной технологии, в частности, отслеживание карьерных траекторий ее выпускников и динамики кадровых показателей в образовательных организациях региона. Накопленный опыт может быть структурирован в методические рекомендации и адаптирован для применения в других субъектах Российской Федерации, что будет способствовать решению общенациональной задачи закрепления талантливой молодежи в сфере образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахтиева Г. Р., Даутова О. Б., Ермолаева М. Г. и др. Молодой Петербургский учитель: перспективы и проблемы вхождения в профессию. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 2020. 219 с.
2. Ванина Э. В. Молодой педагог в образовательном пространстве: актуальные профессиональные дефициты и пути их компенсации // Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета. 2024. № 2-2(50). С. 330–332.
3. Варламова Т. А., Гохберг Л. М., Озерова О. К. и др. Образование в цифрах: 2023: краткий статистический сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. 132 с.
4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Москва: Академия, 2007. 301 с.
5. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 193 с.
6. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 312 с.
7. Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2025 году: приказ № 166 // Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). URL: https://fadm.gov.ru/upload/iblock/146/rd0cubv1wdrx0vwy74gw9gip35wdsjpn/Приказ_№_166_от_16_05_2025_Об_утверждении_списка_победителей_Всероссийского.pdf (дата обращения: 20.02.2026). С. 13.
8. Сахарова В. И. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как ресурс развития системы профессионального образования // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. №. 8 (123). С. 38–40.

Поступила в редакцию: 30.11.2025

Принята в печать: 31.03.2026

© Бузанакова А. Н., Казаринов А. С., 2026.